

NFDI4Objects: Eine NFDI-Konsortialinitiative zum materiellen Erbe aus etwa drei Millionen Jahren Menschheits- und Umweltgeschichte

Keller, Christin

christin.keller[at]dainst.de

Deutsches Archäologisches Institut, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0002-5727-0226

Zusammenfassung. Seit 2018 entsteht NFDI4Objects in einem Bottom-up-Prozess und verfolgt das gemeinsame Ziel das Forschungsdatenmanagement in verschiedenen Disziplinen maßgeblich voranzutreiben. NFDI4Objects repräsentiert eine breite Community, die sich mit den materiellen Überresten der Menschheit aus einem Zeitraum von mehr als 2,6 Millionen Jahren beschäftigt. Sie umfasst zahlreiche Fachrichtungen aus den Geistes- und Naturwissenschaften, die durch gemeinsame Anforderungen an das Forschungsdatenmanagement miteinander verbunden sind. Mittlerweile vereint NFDI4Objects alle relevanten Forschungs-, Landes- und Bundeseinrichtungen, Universitäten und Museen, die sich mit dem materiellen Erbe unserer Vergangenheit beschäftigen.

Der Begriff "Objekt", wie er von NFDI4Objects gedacht wird, deckt das gesamte Spektrum der Spuren und Hinterlassenschaften vergangener menschlicher Aktivitäten ab: von Artefakten über Ökofakte, archäologische Befunde und Architektur bis zu anthropogen geformten Landschaften, die durch vielfältige Objektkontexte und komplexe (Objekt-)Biografien eine besondere Herausforderung für das Forschungsdatenmanagement darstellen. So können Objekte nur mit ausreichender Kontextinformation über ihre ursprüngliche Fundsituation, Fundumstände sowie über Erhaltungsbedingungen usw. verstanden werden. Fortwährend verändern sie sich durch Gebrauch, Zerfall und Restaurierung. Das Potenzial Objekte in ihren sich verändernden Kontexten digital zu erforschen ist daher für zahlreiche Disziplinen von zentraler Bedeutung.

Ziel der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) ist die systematische Verwaltung von Wissenschafts- und Forschungsdaten, die langfristige Speicherung, Sicherung und Verfügbarkeit sowie die Vernetzung dieser Daten auf nationaler und internationaler Ebene. Die NFDI wird eine Vielzahl von Akteuren in einem koordinierten Netzwerk von Konsortien zusammenführen, die der Aufgabe nachkommen

werden, wissenschaftsbasierte Datendienste für Forschungscommunities bereitzustellen.

NFDI4Objects repräsentiert eine breite Community, die sich mit den materiellen Überresten der Menschheit aus einem Zeitraum von mehr als 2,6 Millionen Jahren beschäftigt. Sie umfasst zahlreiche Fachrichtungen aus den Geistes- und Naturwissenschaften, die durch gemeinsame Anforderungen an das Forschungsdatenmanagement miteinander verbunden sind.

Seit 2018 entsteht das Netzwerk in einem Bottom-up-Prozess. Das gemeinsame Ziel, das Forschungsdatenmanagement in unseren Disziplinen maßgeblich voranzutreiben hat während der Vorbereitung von NFDI4Objects beachtliche Synergien innerhalb unserer Community ausgelöst. Mittlerweile vereint NFDI4Objects alle relevanten Forschungs-, Landes- und Bundeseinrichtungen, Universitäten und Museen, die sich mit dem materiellen Erbe unserer Vergangenheit beschäftigen. Ist das Deutsche Archäologische Institut (DAI) Hauptantragsteller der Konsortialinitiative, besteht der Kreis der Mittragstellenden aus Forschenden und ausgewiesenen Expert_Innen eines recht heterogenen Forschungs- und Wissenschaftsfeldes. Sie alle eint jedoch, dass sie von einem funktionierenden Datenökosystem in NFDI4Obects immens profitieren würden.

Der Begriff "Objekt", wie er von NFDI4Objects gedacht wird, deckt das gesamte Spektrum der Spuren und Hinterlassenschaften vergangener menschlicher Aktivitäten ab: von Artefakten über Ökofakte, archäologische Befunde und Architektur bis zu anthropogen geformten Landschaften, die durch vielfältige Objektkontexte und komplexe (Objekt-) Biografien eine besondere Herausforderung für das Forschungsdatenmanagement darstellen. So können Objekte nur mit ausreichender Kontextinformation über ihre ursprüngliche Fundsituation, Fundumstände sowie über Erhaltungsbedingungen usw. verstanden werden. Objekte sind also nicht statisch. Sie verändern sich fortwährend durch Gebrauch, Zerfall und Restaurierung. Im Zuge einer Ausgrabung wird zudem ihr Kontext oft unwiederbringlich zerstört. In Aufarbeitungen und Sammlungen werden die Objekte häufig neu kombiniert und geordnet, aber auch immer wieder nach sich ändernden Forschungsparadigmen interpretiert. Das Potenzial, Objekte in ihren sich verändernden Kontexten digital zu erforschen, ist für zahlreiche Disziplinen zentral und könnte vielleicht auch für die Teilnehmenden eine interessante Bereicherung sein.

Das Arbeitsprogramm von N40 wurde bewusst so gestaltet, dass es die vorhandene Expertise nutzt und sich dem aktuellen Forschungsstand

anpasst. Somit hat das Programm seinen Ursprung in aktuellen Standards und Prozessen der analogen Welt und bietet gleichzeitig einen Rahmen, das Potenzial von Arbeitsmethoden der digitalen Zukunft zu erkennen.

Task Area 1 DOCUMENTATION setzt sich aus den Disziplinen zusammen, die direkt an der Erfassung, Entdeckung und Beschreibung von Spuren menschlicher Aktivitäten arbeiten. So wird in der Feldarbeit ein immenser Umfang an Daten generiert. Die im Antrag formulierten Arbeitspakete von Task Area 1 (TA1) orientieren sich zum einen an den notwendigen Schritten zur Harmonisierung von Standards und Spezifikationen von Formaten, Modellen und Metadaten für eine Primärdokumentation. Zum anderen befasst sich TA1 mit den Erfassungstechnologien und der Bereitstellung von Anforderungen zur Integration von Altdaten.

Die in Task Area 2 COLLECTING eingeleiteten Maßnahmen wollen gewährleisten, dass die Informationen über Objektssammlungen der N40-Community zur Verfügung gestellt werden. So könnten beispielsweise Tontafeln verschiedener Einrichtungen den Forschenden und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und in Forschungsprojekten weiter untersucht werden. Folglich muss Task Area 2 (TA2) dem allgegenwärtigen Problem des Betriebs lokaler, oft proprietären Sammlungsmanagementsystemen begegnen. Da eine Öffnung der Daten für eine übergreifende infrastrukturelle Aggregation verhindern. In diesem Zusammenhang bearbeitet TA2 Themen zur Provenienz von Sammlungen und entsprechende Anforderungen an die schrittweise Zugänglichkeit.

Task Area 3 ANALYTICS AND EXPERIMENTS ergänzt die Daten um die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Analysemethoden, die Informationen zur Herkunft, Herstellung und Nutzung des Objekts hinzufügen. Das Arbeitsprogramm der Task Area 3 (TA3) zielt in erster Linie auf die Planung, Entwicklung und Bereitstellung notwendiger Repositorien und Dienste, die aus bestehenden Datenbanken abgeleitet werden.

Der letzte Schritt in der Biografie eines Objekts ist seine nachhaltige Bewahrung. Diese Aufgabe obliegt den Behörden, wie z.B. den Denkmalschutzämtern, die sich in Task Area 4 PROTECTING engagieren. Sie werden wesentliche Informationen in das Konsortium einbringen und sich an Maßnahmen beteiligen, die Daten zugänglich und interoperabel machen. Expertise in Restaurierung und Konservierung, die einen weiteren wichtigen Forschungsdatenbestand darstellen, wird ebenfalls in Task Area 4 bereitgestellt.

Task Area 5 STORAGE AND ACCESS AND DISSEMINATION entwickelt einen bereits bestehenden Dienst zur Langzeitarchivierung weiter und stellt zuvor in der Community etablierte Terminologiedienste zur Verfügung, die unterschiedliche Vokabulare und Konzepte miteinander verweben. Zu den Maßnahmen gehört auch die Weiterentwicklung wichtiger Zusatzdienste, die den räumlichen und zeitlichen Bezug von Informationen sicherstellen.

Task Area 6 COMMONS AND QUALIFICATION bündelt die fachlich-inhaltliche Qualitätssicherung, die auch die Grundlage für die Community-Arbeit ist.

In Task Area 7 SUPPORT AND COORDINATION werden die operativen Maßnahmen koordiniert und die übergeordneten Themen bearbeitet. Ziel der Task Areas ist es auch die Community stärker im Hinblick auf andere Konsortien sowie national und international einzubinden.